

Yöneticilik ve Liderlik Tanımları Işığında Lider Yöneticinin Özellikleri

In the Light of Management and Leadership Definitions Characteristics of a Leader Manager

Mehmet Doğru¹ Cihan Öztürk² Veysel Duman³ Yusuf Yılmaz⁴ Tuğba Helvalı⁵

¹ Okul müdürü, Altınözü Karsu Ortaokulu Orcid No: 0009-0008-8060-5558, Hatay, Türkiye

² Müdür Yardımcısı,, Karsu İlkokulu, Orcid No: 0009-0004-2502-8226, Hatay, Türkiye

³ Okul müdürü, Kırıkhan Fen Lisesi, Orcid No: 0009-0003-1797-0409, Hatay, Türkiye

⁴ Şube Müdürü,, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orcid No: 0009-0007-7602-2686, İzmir, Türkiye

⁵ Müdür Yardımcısı, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Orcid No: 0009-0004-5537-0823, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada geçmişten günümüze yöneticilik ve liderlikle ilgili yapılan tanımlamaları çeşitli kaynaklardan araştırdık. Liderlik yaklaşımlarını, yöneticilik tiplerini geniş perspektiften ele aldık. Her ne kadar "lider" ve "yönetici" kavramları farklı anlamları ifade etse de benzer yönlerine de çalışmamızda yer verdik.

"Lider" ve "yönetici" tanımlarından yola çıkarak ideal "lider yönetici" özelliklerini belirlemeyi denedik. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda iyi bir lider yönetici ile yönetilen toplumun daha mutlu ve üretken olduğu, kötü liderlerin yönettiği toplumda ise ümitsizliğe, karamsarlığa ve verimsizliğe neden olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yöneticilik, yönetici, yönetim, liderlik, lider

ABSTRACT

In this study, we searched the definitions of management and leadership from past to present from various sources. We discussed leadership approaches and management types from a broad perspective. Although the concepts of "leader" and "manager" have different meanings, we also included their similar aspects in our study.

Based on the definitions of "leader" and "manager", we tried to determine the ideal "leader manager" characteristics. Because, as a result of the researches, it has been concluded that the society managed with a good leader manager is happier and more productive, while the society led by bad leaders causes hopelessness, pessimism and inefficiency.

Keywords: Management, Manager, Management, Leadership, Leader

GİRİŞ

Liderlik ve yöneticilik kavramının tarihine baktığımızda çok eski zamanlara uzanmaktadır. Çağdaş yönetim bilimcileri, yöneticilik ve liderlik tanımlarına ilişkin farklı farklı tanımlamalar ortaya koymuşlardır. Bir liderin iyi bir yönetici mi olduğu veya her yöneticinin aynı zamanda iyi bir lider mi olduğu tartışılmalı bir konudur. Yöneticinin yükümlülükleri ile bir liderin özellikleri birbirinden farklı konuları içermektedir. 21. Yüzyıldaki teknolojik gelişmeler, dünya nüfusunun artışı, endüstri ve hizmet sektörü ile mevcut kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerektiğinden aynı zamanda kamudaki hizmet faaliyet kollarının artması, ekonomik ve siyasal değişimin hızlanması da liderlik ve yöneticiliğin önemini daha da artırmış bulunmaktadır. Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasında yöneticilerin ve liderlerin sorumluluğu oldukça fazladır. Ortaya çıkan başarı ve başarısızlık durumundaki sorumlu kişiler yöneticiler olarak görülmektedir. Günümüz futbolundan örnek verecek olursak bir takımın istenilen başarı seviyesinde olmaması durumunda gözler ilk olarak teknik direktöre çevrilir ve büyük olasılıkla takım yönetimi tarafından başka nedenlere bakılmaksızın görevden alınır daha sonra da yerine yeni bir teknik direktör atanır.

Yöneticiler; işin planlanması programlanması, koordinasyonun sağlanması, yapılan iş ve işlemlerin denetlenmesi ve tüm sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında çok önemli bir role sahiptir.

Citation: Doğru, M., Öztürk, C., Duman, V., Yılmaz, Y. & Helvalı, T. (2024), "S Yöneticilik ve Liderlik Tanımları Işığında Lider Yöneticinin Özellikleri", International QMX Journal, 3(2), 809-823. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Tüm bunlardan ötürü yöneticinin ve liderin iletişim becerilerine, bilgi birikimine ve kişisel yeterliliklere sahip olması gerekmektedir.

Yönetim anlayışı olarak bir örgütün, kurumun ya da herhangi bir işletmenin yönetiminde, lider yöneticinin alanında uzman, liyakat sahibi, demokratik tutum sergileyen, insancıl, çağdaş ve akılcı olması beklenmektedir. Örgütlerin, kurumların ve işletmelerin potansiyel gücünü açığa çıkaran yukarıda sıralanan tüm bu özelliklere sahip lider yöneticinin gücü olacaktır. Klasik yönetim anlayışını içerisinde yalnızca verimliliği ön planda tutan bir yönetici ile belirlenen hedeflere ulaşmak 21. Yüzyıl beklentilerini karşılaması mümkün görünmemektedir.

Çalışmamızda literatür taraması yapılarak yönetici ve liderlik kavramlarının benzer ve farklı yönlerini ele alıp son olarak lider yönetici özelliklerinin tespiti yapılmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Örgüt Nedir?

Örgütün çok çeşitli tanımları bulunmaktadır. Örgüt için belli amaçlara ulaşma doğrultusunda insan topluluğunun gayretlerini düzenleyen belirli bir yapı, kural ve süreçlerin bütünüdür diyebiliriz. Bahsedilen insan topluluğu tesadüfi olarak değil bilinçli olarak bir araya gelmektedir. Örgütler toplumun bir birimi olup bilinçli bir şekilde oluşturulmuş bir düzen içerisinde hedefler doğrultusunda meydana gelen yapılardır. Örgütler, toplumun işleyiş biçimini belirleyen temel araçlardır. Geleneksel örgüt yaklaşımında örgüt; ortak amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve örgüt öğelerinin anlamlı bütünlüğü, sistem yaklaşımına göre ise örgüt; geniş bir çevresel sistem içinde amaçlar ve değerler, teknoloji, yapı, psiko-sosyal ve yönetim gibi alt sistemleri içeren toplumsal bir yapıdır (Genç, 2017: 53-54).

Yönetim Nedir?

Yönetim için belli başlı bazı amaçlara ulaşmak için mevcut kaynakları birbiriyle uyumlu verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma, üretim faktörlerinin amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli olarak yönlendirilmesi diyebiliriz. Yönetimin çok farklı tanımlamaları bulunmaktadır. Hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin düzenlenmesidir. (Özalp, 1985:4). Yönetim, insanlara hayatı kolaylaştırabilme sanatıdır (Cemaloğlu, 2020:7-8). Yönetim, grubun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için elindeki tüm imkanları en etkili şekilde kullanma ve sanatıdır (Öztaş, 2017). Yönetim başkaları vasıtası ile bir görevi yerine getirmedir (Koçel, 2011).

Yönetici Nedir?

Yöneticinin genel tanımına baktığımızda *“bir kurum ya da örgütte bir birimin ya da hizmetin sorumlusu konumunda görev yapan ve bu göreviyle ilgili olarak günlük tekrar eden ve koşulları belli işlemlerin dışına taşan kararları alan, gözetim ve denetimde bulunan üst”* (Bozkurt-Ergun, 1998: 265) olarak tanımlanmıştır. Yönetici olmak için üstün meziyetlere ve zekaya gerek olmayıp verilen görevi yerine getirme, akıllı olma, sabırla ve kararlılıkla çalışmak yeterli koşul olabilmektedir (Zaleznik, 1995: 32). Yönetici kar ve riski başkalarına ait olmak üzere mal ve hizmet ortaya koymak için üretim faktörlerini örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanmaya yetkisi olan kişidir (Genç, 2017:28). Yönetici için önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda örgütün genel kuralları çerçevesinde örgüt yapısı ile beraber örgüt yönetimini yapan kişidir de diyebiliriz.

Lider Nedir?

Lider örgütün veya grubun tüm paydaşlarına kendini vakfetme ve rekabetçi anlayış içerisinde maksimum seviyede katkı sağlamalarına fırsat verecek imkanların yaratılması ile ilgilenir. Grup içerisinde insanlar iş bölümü yapmaktadırlar ve bazı insanlar toplumdaki üzerine düşen görevi daha iyi yerine getirdiği için öne çıkarlar. Yaptığı iyi işlerle öne çıkan, uzmanlık kazanan ve problemlere karşı pratik ve etkili çözüm üretebilen kişiler lider olarak tanımlanabilir. Lider bir örgütte, insanların hedeflerine ulaşmak için peşinden gittikleri ve emirlerine uydukları kişidir (Koçel, 2001:466; Ertürk, 2000: 151).

Lider, bir örgütün veya iş yerinin yapacağı faaliyetleri tespit eder. İyi bir liderin olmadığı örgütte ya da iş yerinde başarıya ulaşmayı beklememek gerekir. Bu açıklamayı destekler nitelikte yapılan bilimsel bir

çalışmaya göre satış performansı ve verimlilik oranları açısından iyi bir liderin işletmeye %67 oranı kadar katkı sunabileceğini göstermiştir (Erdoğan, a.g.k:355). Ulaşılan sonuçlara göre liderin örgüte olan katkısı yadsınamaz durumdadır.

Liderin özellikleri: Liderin taşıyacağı özellikler üzerine yapılan bir çalışma sonuçlarına göre lider bir kişi ile lider olmayan kişi arasında konuya hâkim olma yani bilme, kendisine güvenilme, iletişim becerisi gelişmiş, üzerine düşen görevin farkında olma gibi özellikler yönünden farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma neticesinde liderde olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir (Başaran, 1992: 77-82);

- ✓ Lider, liderlik yaptığı kişilere gerçekleştirilebilir hedefler belirlemeli ve hedeflere ulaşma yolunda lazım olan görevleri tespit etmeli ve bununun grup tarafından içselleştirilmesini sağlamalıdır.
- ✓ Lider, grubundaki kişilerle kurduğu diyalogda etkili olmalıdır.
- ✓ Problem çözmede ve hedeflere ulaşma konusunda motivasyonu ve enerjisi grup üyelerinden daha güçlü olmalıdır.
- ✓ Grup çalışanlarına uygun görev dağılımı yapmalı, alınacak kararlarda üyelerin de görüşlerine yer vermelidir.
- ✓ Lider bir problemin üstesinden gelebilmek için grup üyelerinden daha donanımlı, yetenekli olmalıdır.
- ✓ Lider, liderlik yaptığı grup üyelerine göre muhakeme ve karar verme becerileri açısından daha iyi olmak zorundadır.

Liderlik Nedir?

Bir grubun veya örgütün içinden öne çıkmak şeklinde tanımlayabileceğimiz liderlik için; örgütün mevcudiyetini devam ettirebilmesi için bulunması gereken fonksiyondur diyebiliriz. Aynı zamanda liderliği örgüt veya bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için örgüt veya organizasyonu oluşturmak ve devam ettirme olarak da tanımlayabiliriz. Liderliği, bir takım insan topluluğunu belli hedefler doğrultusunda bir araya getirebilme ve bu hedefler doğrultusunda onları çalıştırabilme, güdüleyebilme ve etkileyebilme kabiliyetlerinin tümüdür şeklinde açıklayabiliriz (Zel, 2001: 91). Acuner ve Yılmaz (2000: 2) liderliği; lider, takipçileri ve şartlar arasındaki etkileşimden kaynaklanan girift bir süreç olduğunu söylemişlerdir (Bakan, 2004: 14-15). Liderlik; liderin, kendisini içtenlikle takipçilerine ulaştırabilmesidir.

YÖNTEM

Liderlik ve yöneticilik tanımlarından yola çıkarak ideal lider yöneticinin nasıl olabileceğine ilişkin literatür taraması yapılan bu çalışma, teorik bir çalışma olup nitel bir araştırmadır. Doküman inceleme yöntemi ile bilgiler elde edilmiştir. Kaynak olarak “Google Akademik” internet sitelerindeki tez ve makalelerden, aynı zamanda yönetim ile ilgili kaynakçada da belirtilen birçok kitaptan faydalanılmıştır.

LİDERLİK

İnsanoğlunun tarihsel süreçte var oluşundan bu yana liderlikten ve yönetimden bahsedebiliriz. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçildiğinde örgütlerin, işletmelerin ve kurumların insan kaynağına olan ihtiyacı daha da arttığı için liderliğin önemi de artmış oldu. Yönetim ve liderliğin ortaya çıkışı çok eskiye dayansa da bu mecrada yapılan bilimsel araştırmalar 21. asırda yoğunluk kazanmıştır (Üsküplü, 2011).

Liderlik bir örgütü ya da grubu etkileyebilme mahareti olup örgütle kişi arasındaki güce ve otoriteye dayalı bir ilişki olarak tanımlanabilir. Liderlik hedeflere varma noktasında takipçilerini güdüleyerek onları iyi bir şekilde idare etmek ve aynı zamanda örgütte şeffaflığı, güven duygusunu ve saygıyı tesis etmektir (Kıngır,Sahin,2005:409).

Liderlik, örgütün hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda en önemli anda doğru kararı verme sürecidir (Bennis, 1999). Genel ifadeyle liderlik, örgütü hedeflerini gerçekleştirmede etkileyebilme olarak tanımlanabilir (Çakar ve Arbak, 2003).

Liderliğin Önemi: Bilgi çağı olan 21. yüzyılın akıl almaz hızlı değişimi ve gelişimi çeşitlenen iş kolları ile işyerlerindeki liderlik ve yöneticiliğin öneminin daha da artmasını sağlamıştır. Bir yöneticiden

beklenen başarı performansı ise onun liderlik özelliklerine bağlıdır. Muhakkak ki her yöneticinin liderlik özelliklerini taşıdığı söylenemez. Fakat ideal bir yönetici olmanın şartı liderlik vasıflarını üzerinde bulundurmadır (Önal, 2000: 108).

Liderliğin güç kaynakları: Liderliğin daha iyi kavranabilmesi için güç kaynaklarının da bilinmesi gerekmektedir. Güç, diğer insanları etkileyebilme kabiliyetidir. Örgüt üyelerinde yaptırım etkisi olan güç kaynakları vardır. Kullanıldığında insanları harekete geçirir. Harekete geçirme, bir liderin sözlerini ve buyruklarını yerine getirme olarak açıklanabilir (Koçel, 2001:449). Gücün etkisi sözünü dinletebildiği kişi kadardır. Liderliğin güç kaynaklarına bakacak olursak insanlara bir işi yaptırma amacıyla kullanılan kaynakların tümüdür diyebiliriz (Göktepe, N., Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzları ile Astlarının Yönetici Hemşirelerinin Liderlik Tarzlarını Algılaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2001, s.4.)

Yasal güç, liderin örgüt yapısı içerisindeki statüsüne ilişkin elinde bulundurduğu güçtür. Etkisi altındaki kişilerce kabul edilir. Liderin statüsü sebebiyle çevresindeki kişileri etkileyebilme yetkinliğini tanımlamaktadır (Eraslan, 2004: 162).

Ödül gücü, liderin etkisi altındaki kişilerin davranışlarını ve becerilerini değerlendirirken kullandığı bir güç çeşididir. Ödül gücü her ne kadar dışsal bir motivasyon kaynağı olsa da örgüt çalışanlarının örgüt hedeflerine ulaşmasında etkili araçlardan birisidir. Burada astların istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak liderler tarafından doğru kişi ve doğru davranış ödüllendirilerek iş performansının ve verimin artırılması sağlanır. Bir çalışan için maaşının iyileştirilmesi ve görevde yükseltilmesi ödül olduğundan lider bu gücünü istediği zaman kullanabilir. Liderin kontrolündeki ödül ne kadar fazla ise ve ödüller çalışanlar için ne kadar değerli ise ödül gücünün etkisi de o oranda artmaktadır (Aysel, 2006: 8; Arun, 2008:45).

Dışsal bir güdülenme sağladığı için uzun süre ve sık kullanımı olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Zorlayıcı güç, gruptaki hiyerarşik düzenden kaynaklı liderin emir ve sözlerine karşı kayıtsız kalınmaması adına kullanılan ödül gücünün zıttı olarak kullanılan bir güç çeşididir. Yukardaki örnekte yer alan ücret artışı yerine ücret artışını durdurma, geri hizmete alma ve olumsuz sicil notu verme zorlayıcı güçler arasında sayılabilir. Zorlayıcı gücün amacı astları liderine karşı daha sorumlu hale getirme ve itaate zorlamaktır.

Uzmanlık gücü liderin donanımsal olarak kendine özgü becerileri ve bilgi birikimi yönünden birtakım özelliklere sahip olmasıdır diyebiliriz. Alanındaki yetkinliği ile lider, astları tarafından takdir edilen ve sözü dinlenen kişi konumunda olmaktadır.

Karizmatik güç, liderin astlarında oluşturduğu etki gücüne bağlıdır. Liderin doğuştan beri kendisinde var olan özelliklerinin yanında sonradan edindiği bilgi ve becerilerle astları tarafından daha çekici ve birleştirici bir etkisi olduğu düşünülen güç kaynağıdır. Örgüt üyelerinin iltifat etmelerini ve lidere içten bir saygı duymalarını sağlar.

LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

Liderliğin önemi eski tarihlerden bu yana bilinmesine rağmen liderlikle ilgili bilimsel çalışmalara ancak 20. yüzyılda başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalarda liderin daha çok karakter özellikleri üzerinde durulduğundan birbiri ile uyumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle liderin karakter özellikleriyle beraber davranışsal yanlarının da ele alınması gerektiği anlaşılmıştır (Özkalp, 2005:351). Kaynaklarda liderlikle ilgili birçok çalışmalar yapılmış olup liderlikle ilgili yaklaşımları dört ana başlıkta ele alabiliriz. Bunlar; davranışsal, durumsal, özellikler ve yeni yaklaşımlar.

Özellikler Yaklaşımı

Avcı toplayıcı toplum döneminde kabile liderinin insanüstü özellikleri olduğuna inanılırdı. Bu yaklaşım tarzında da lider olan kişinin doğuştan gelen bazı yeteneklerinin olduğu düşünülmektedir. Örgütte bir kişiyi lider yapan şey kendisine özgü özelliklerdir. Lider genetik olarak kendisinde diğer insanlardan farklı özelliklere sahip olmalıdır (Koçel, 2001 468). Özellikler yaklaşımı da bu düşünce doğrultusunda liderin kişisel özelliklerini ön planda tutan bir yaklaşım türüdür. Bu yaklaşıma göre lider olan kişide diğer insanlardan farklı olarak liderin özel yeteneklere sahip olduğu düşüncesi hakimdir. (Yukl, 1991:178; Koçel, 2003:588). Liderin kendisinde olması gereken vasıflar şu şekildedir (Daft, 1991:373);

- ✓ Motivasyonu yüksek ve enerjik olmak
- ✓ Güvenilir, şeffaf, etik davranış ilkelerini benimsemiş olmak ve farklı düşünebilmek
- ✓ İletişim becerisi gelişmiş olmak
- ✓ Sorumluluk sahibi, görev bilinci gelişmiş, örgütün hedeflerine ulaşma konusunda inançlı ve azimli olmak
- ✓ İnsan ilişkileri gelişmiş, insanlar tarafından sevilen ve bilinen bir kişi olmak.

Lideri yalnızca özellikler açısından ele alan bu yaklaşım çok tutulmamıştır. Liderde bulunan bazı özellikler grup üyelerinde de olmasına rağmen lider olarak öne çıkamamaktadır. Bu açıdan bakıldığında yalnızca lider özelliklerini taşımış olmak lider olmak için yeterli olmamaktadır.

Davranışsal Yaklaşım

Bu yaklaşımın biçimi liderin özelliklerinden çok davranışlarından yola çıkarak liderliği tanımlamaktadırlar. Liderlik için lider özelliklerini taşımanın yeterli olmadığından yola çıkan araştırmacılar bu sefer liderlerin nasıl davrandığını incelemeye başlamışlardır. Liderlerin izleyenleri ile iletişimi nasıl kurduğunu, örgüt hedeflerinin nasıl belirlendiğini, bir iş yapılırken görev paylaşımının nasıl yapıldığını ve yetkilerin bir kısmının devredilip devredilmediğini ele almışlardır. Davranışsal yaklaşımın en önemli katkılarından biri liderin sergilediği davranışı nasıl ve niçin yaptığını aynı zamanda yapı ile davranış arasındaki bağı açıklamak olmuştur (Tikici, 2005:411).

Yönetim bilimcilerce davranışsal liderlik yaklaşımının incelenmesi açısından çeşitli araştırmalar yapılmış olup bazıları şunlardır; Mauton'un Yönetimsel Diyagram Modeli, Ohio State Üniversitesi liderlik araştırmaları, Michigan State Üniversitesi araştırmalarıdır. Bu araştırmaların benzer yönü; liderlik davranışını iki açıdan ele almalarıdır. İlk olarak "*işe veya göreve yönelik olma*" diğeri de "*kişiye yönelik olma*" açısından (Paksoy, 2002:171).

Ohio State Üniversitesi Çalışmaları

Üniversitenin yaptığı çalışmaların amacı bir liderin nasıl tanımlanabileceğine yöneliktir. Ohio State Üniversitesi, liderlik davranışını açıklarken iki önemli faktörü tespit etmiştir; "yapıyı kurma" ve anlayış gösterme" (Schermerhorn vd., 1995).

Liderlik davranışlarının tespiti için kullanılan anket sonuçlarına göre;

- ✓ Liderin ortaya koyduğu davranışlarla üyelerinin yaptığı davranışlar arasındaki ilişki oldukça zayıftır.
- ✓ Liderin görev ve ilişki olmak üzere iki davranışı tespit edilmiştir.
- ✓ Liderler açısından görev yönelimi ele alınırken izleyenler tarafından ilişki yönelimi davranışı ele önemsenmiştir.
- ✓ Değişik liderlik türlerini kuvvetlendiren farklı örgütsel yapılar bulunmaktadır.
- ✓ Görev ve ilişki yönelimli davranışı ön planda tutarak iyi bir yönetim performansı göstermek de etkili lider davranışı olarak tespit edilmiştir.
- ✓ Görev ve ilişki yönelimli davranışın daha fazla sergilendiği örgütlerde üyeler arasında daha fazla uyum sağlamış örgüte karşı tutumlarında farklılık oluşturmuştur (Çelik, a.g.k.:13).

Michigan Üniversitesi Çalışmaları

Ohio Üniversitesi ile aynı dönemde çalışmalar yapan Michigan Üniversitesi grup üyelerinin doyum ve verimliliğe etki eden sebepleri araştırmıştır (Tikici, a.g.k.,413) Araştırma neticesine göre "iş merkezli" ve "birey merkezli" iki ana liderlik davranışı tespit edilmiştir (Stoner ve Freeman, 1992). Yapılan araştırma ile daha çok iş doyum, verimlilik, üyelerden gelen şikayetler, devam ve devamsızlık durumu işe karşı güdülenme gibi farklı konuları ele almışlardır. Bir diğer araştırma sonucuna göre ise "insana yönelik" ve "işe yönelik" olmak üzere iki lider davranışı tespit edilmiştir (Ataman, 2002:461). İş merkezli liderlik davranışında lider daha çok liderlik yaptığı örgütün hedeflerine ulaşmadaki verimliliği, işi baz alır ve süreci denetler. İnsana yönelik liderlik davranışında örgüt üyelerinin mutluluğu dikkate alınır. Michigan Üniversitesinin yaptığı çalışmalar neticesinde bu iki davranış biçiminden "insana

yönelik” lider davranış biçiminin “işe yönelik” lider davranış biçimine göre daha olumlu katkı sağladığı görülmüştür.

Likert’in Sistem 4 Modeli

Profesör Rensis Likert tarafından geliştirilen modele göre liderler davranışları dörtlü sistem grubuna ayrılmıştır.

Sistem 1: Otokratik bir lider anlayışı hakim olup örgüt çalışanlarına güven yoktur. Hiyerarşik bir alt üst ilişkisi vardır. Emir komuta yöntemi vardır. Örgüt çalışanları daha çok korku ve ceza yöntemi ile çalıştırılır.

Sistem 2: Burada liderin örgüt üyelerine güveni vardır. Örgütün hedefleri üst kademe yönetimince belirlenir. Ödül ve ceza sistemi uygulanmaktadır. Üst kademe yönetim tarafından örgüt kontrol edilir.

Sistem 3: Örgüt içinde güven ortamı hakimdir. Kararların çoğu üst yönetim kademesince alınır. Astlar sınırlı da olsa bazı alanlarda karar verebilmektedir. Denetim ve kontrol alt kademelerce yapılır.

Sistem 4: Örgütte lider astlarına güvenir. Kararlar tüm kademelerce hiyerarşik bir şekilde alınabilir. Astların yetkisi diğer sistemlere göre daha fazladır. Ödül verme ve karar almada astların da yetkisi vardır.

Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi

Blake ve Mouton liderlik davranışını “üretimle yönelik olma” ve “insan ilişkilerine yönelik olma” şeklinde iki yönde ele almışlardır (DuBrin, 1997).

McGregor’un X ve Y Teorisi

McGregor liderin davranış özelliği olarak en önemli olanının insan davranışı olduğunu ileri sürmektedir. X ve Y teorisinin çıkış noktası olarak McGregor Taylor ve Fayol’un klasik yönetim kuramlarına X teorisi, kendisi de “beşerî ilişkiler” kuramına Y teorisi adını vermiştir. X teorisine göre insan;

- ✓ İnsan genel olarak çalışmaktan kaçınır.
- ✓ İnsan güvenilir değildir. Gözetim altında olmalıdır
- ✓ Sorumluluk almaktan kaçınır
- ✓ Çalıştırmak için ceza uygulanabilir
- ✓ Güvence altında olmak ister (Eren, a.g.k.:426)

McGregor bu yaklaşımı şiddetle eleştirmiştir ve Y teorisini ortaya atmıştır. Y teorisi yaklaşımına göre;

- ✓ Kişinin çalışması doğal bir olgudur
- ✓ Kişi şartlar oluştuğu takdirde üzerine düşen sorumluluktan daha fazla görev alabilir.
- ✓ Örgütün hedeflerini içselleştirmiş bir kişi başkası tarafından yönetilmeye ihtiyaç duymaz kendisini yönetebilir.
- ✓ Tembellik doğuştan gelmez şartlar bu davranışa neden olur.
- ✓ Ceza ve kontrol işi yaptırmada tek yol değildir
- ✓ Liderin görevi çalışma için uygun ortamı hazırlamak olmalıdır (Eren, a.g.k.,426).

X teorisine göre insanlar daha edilgen ve örgüt içerisindeki gereksinimlere sürekli direnen bir konumda Y teorisine göre ise sorumluluk almaktan çekinmeyen daha aktif bir liderlik yönetim şekli olarak sınıflandırılmıştır. (McGregor,1970; Baysal ve Tekarslan, 1996).

Yukl’un Liderlik Davranış Modelleri

Yukl, liderliği “ayrılık modeli” ve “çoklu bağlanma modeli” olarak açıklamıştır.

Harvard Üniversitesi Araştırmaları

Harvard Üniversitesi, liderlik davranışlarını “sosyo duygusal lider” ve “iş lideri” olarak ele almıştır.

Durumsallık Yaklaşımı

Liderlikteki başarıyı sadece özellikler yaklaşımı ve davranışsal yaklaşım ile açıklayamayacağımızı düşünen yönetim bilimciler, başarı için çok farklı etken olduğunu ileri sürdüler (Çelik, a.g.k.:18). İdeal bir liderin davranış biçimini grup üyelerine ve şartlara göre ayarlayabilen bir lider olduğunu söyleyebiliriz. Burada liderin şartlara, kaynaklara ve beklentilere göre bir tutum sergilemesi beklenmektedir. Yalnızca tek bir ideal liderlik yaklaşımının olmadığını savunmaktadırlar.

Fred Fiedler'in Durumsallık Yaklaşımı

Durumsallık yaklaşımını ilk kez dile getiren Fred Fiedler'dir. Liderin öne çıkmasını, uygun şartların oluşmasına bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Lider ve astları arasındaki iletişimin kuvvetli olması güven duygusunu ve liderin etkinliğini artırmaktadır. Lider buradaki başarısını bulunduğu statünün verdiği güce de borçludur.

Yol-Amaç Yaklaşımı

Liderin etkililiğini açıklamak üzere ortaya atılan bir kuramdır. Örgütün hedeflerine, üyeleri motive etmek liderin başlıca görevidir. Örgütün hedefleri üyelerce içselleştirilmeli ve kendi hedefleri doğrultusunda bir araç olarak görebilmelilerdir. Liderin yapmış olduğu davranış kendisini takip edenleri tatmin etmelidir.

Vroom ve Yetton Normatif Durumsallık Yaklaşımı

Vroom ve Yetton kuramında temel problem karar sürecine dahil olup olmamaktır (Aydın,2000:257). Bu yaklaşımda daha çok lider ve astlarının arasındaki ilişki üzerine durulmaktadır. Karar alma sürecinde astların da fikirlerinin alınması verimliliği artırmaktadır.

Reddin'in Üç Boyutlu Liderlik Yaklaşımı

Reddin; özellikler, davranışsal ve durumsal yaklaşımların sentezi şeklinde bir yaklaşım ortaya koymuştur. Bu üç yaklaşım türü ile bir bütünlük vardır (Çelik, a.g.k:38).

Hersey ve Blanchard'ın Durumsal Liderlik Yaklaşımı

Durumsal ve davranışsal liderlik kuramlarının benzer, görev ile ilişki davranışı üzerinde durur. Görev davranışında astlar tüm sorumluluklarını detayları ile bilir. İlişki davranışında ise liderin astları ile iletişimi gelişmiştir. Astlar liderlerinin duygusal desteğini hisseder.

Çağdaş Liderlik Yaklaşımları

Çağdaş liderlik yaklaşımları hızla değişen dünyaya bir ayak uydurma çabasıdır diyebiliriz. Bu ayak uydurma çabası ile grup, örgüt veya herhangi bir işletme iyi ve doğru bir yönetim şekline ihtiyaç duymuşlardır. Hızla değişen dünyaya eski liderlik yaklaşımları ile yetişmeye çalışmak imkânsız görünmektedir (Ateş, a.g.t:35). M-11 Başarılı ve verimli bir örgüt yönetimi için en doğru liderlik ve yönetim modeli seçilmelidir.

Dönüşümsel Liderlik

Dönüşümsel (transformasyonel) liderlik kavramı 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren klasik yönetim anlayışının dışında kullanılmıştır. Dönüşümsel liderin yönetim bilimciler bir toplumda ciddi anlamda değişimler yapabileceğine inanmaktadır. Dönüşümsel lider grup üyelerini bir hedef doğrultusunda güdüler ve yönetim araçlarında değişiklikler yaparak üyelerini etkilemeyi başarır. Örgütteki değişimi sağlayan lidere dönüşümcü lider diyebiliriz. Kendisini izleyenlerin ihtiyaçlarını, inanç ve düşünce yapılarını değiştirebilen kişidir dönüşümcü lider (Koçel, 2003).

Etkileşimci Liderlik

Etkileşimci (transaksyonel) liderler örgütte eskiden beri kullanılan yöntemleri daha verimli hale getirmek için kendileri çalışır veya üyelerini çalıştırır. Ödül yöntemi kullanarak astlarını güdüler. Çalışanların yaratıcı fikirlerini çok dikkate almazlar (Eren,2001:456-458).

Karizmatik Liderlik

Karizmatik lider farklı ve kuvvetli kişilik özellikleri ile genellikle kriz zamanlarında kendilerini gösterirler. İzleyenleri kendisine genellikle hayranlıkla bağlıdır. Karizmatik liderlerde yüksek özgüven, cesur olma ve izleyenlerini etkileyebilme gibi özellikler vardır (Çelik ve Sünbül, 2008: 52). Karizmatik liderler kendini izleyenleri şartsız koşulsuz peşinden sürükleyebilme yeteneğine sahiptir (Koçel, 2001:483).

Vizyoner Liderlik

Vizyoner liderler örgütleri oluşabilecek birtakım riskleri ve fırsatları önceden tahmin ederek başarı elde ederler. Vizyoner liderler şu davranışları sergilerler;

- ✓ En başarılı sonuca ulaşmak için geleceğe yönelik tahminlerde bulunur
- ✓ Örgüt vizyonunun paylaşımı için değişimi destekler.
- ✓ Toplum için önemli çeşitli konuları gündeme taşıyarak sözcülük yapar.
- ✓ Yeni gündemleri oluşturabilmek için gerekli koşulları sağlar (Çelik, a.g.k:178)

Bu liderlik türünün diğer bir özelliği de örgüt üyelerinin tümünü etkileyerek harekete geçirecek vizyonu geliştirebilme kabiliyetidir

Öğretimsel Liderlik

Daha çok eğitim kurumlarında karşılaşılan liderlik türüdür. Okul yöneticisi etkili bir öğretimsel lider olarak görülmektedir. Örgütün hedeflerine ulaşılmasında liderin de aktif olarak görev alması gerekmektedir. Beklentilerin karşılanabileceği olumlu bir örgüt kültürü oluşturmak liderin görevidir. Öğretimsel liderin hedeflere ulaşabilmesi için bütün yönleriyle yeterli olması ve üzerine düşen görevi tam olarak yapması gerekmektedir (Gümüşeli, 1996:8)

Kültürel Liderlik

Kültürel liderlik 1980'li yıllarındaki örgüt kültürü araştırmalarının sonucu ortaya çıkmış bir liderlik türüdür. Kültürel çevre faktörü önemlidir. Lider kültürel çevrenin gelişim ve biçimlenmesinde rol oynarken aynı zamanda liderliği de anlamlı kılan yine kültürel çevredir. Kültürel lider; örgüt kültürüne tüm yönleriyle hakim, ve örgüt kültürünün oluşmasında gerçekleştireceği faaliyetlerle etkin rol alan kişidir (Erçetin, a.g.k:18).

Otantik Liderlik

Otantik liderlik özelliğinde üyelere yardımcı olunur. Otantik liderler daha çok duygusal ve mantıksal bir yaklaşım sergilerler. Otantik davranışı Kernis (2003), bir insanın kendi seçimleri ve değer yargıları arasında gereksinimlerine ve tercihlerine uygun şekilde davranma biçimi olarak açıklamıştır.

Tam Serbesti Tanıyan (Laissez-Faire) Liderlik

Bu liderlik şeklini benimseyen liderler genellikle sorumluluk almaktan kaçmaktadırlar. Astlar kendilerini geliştirmiştir. Yönetilmeye çok ihtiyaç duymazlar. Çok etkili olmayan bir liderlik türüdür. Örgütün bekası otorite eksikliğinden ötürü risk altındadır. Bu liderlik türünde lider, yetkiyi astlarına devrettiğinden yetki tam olarak kontrolü altında değildir (Eren, 1998)

Katılımcı veya Demokratik Liderlik

Bu liderlik yaklaşımında lider yetkisini astları ile paylaşır. Örgütte alınan kararlarda astların da görüşüne yer verilir. Astlarına rehberlik yapar. Genellikle örgütün hedeflerini grubun kararlarına göre şekillendirir. Liderin uzmanlık gücü gelişmiştir ve bu sayede izleyenlerini etkilemeyi başarır.

Hizmetkar Liderlik

Başkalarının gereksinimlerini daha öncelikli gören bu doğrultuda gayret gösteren bir liderlik anlayışıdır. Greenleaf; bu liderlik anlayışı için örgüt içerisinde iş paylaşımı, güven ortamını, sağlıklı bir iletişimi ve sahip olunan güç kaynaklarının etik bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünmektedir (Aslan ve Özata, 2011:140).

Kuantum Liderlik

Kuantum liderlik kuramı, örgütteki belirsizlik durumunun kabul edildiği ve planlamaların buna göre yapıldığı bir liderlik yaklaşımıdır. Kuantum liderliği Turan ve Erçetin (2017), izleyenlerdeki enerjii harekete geçirerek üretkenliği destekleyip belirsizlikten kaynaklı yaratıcı gücü meydana çıkaran sezgisel bir süreç olarak tanımlanmıştır.

Diğer Liderlik Yaklaşımları

Otokratik Liderlik

Klasik liderlik şekillerinden birisi olup çoğunlukla karşımıza çıkan bir modeldir. Karar genellikle lider tarafından alınır. Lider açısından baktığımızda daha kendisinin geniş bir yetki alanı vardır. Grup üyeleri sürecin genellikle dışında olduğundan bu liderlik yaklaşımı onların sıkılmalarına neden olur. Örgütün hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde çok güdülenmemişlerdir. Örgütün genel havası negatif olduğu için performans düşüktür (Razi, 2003).

İşlevsel Liderlik

İşlevselci liderlik yaklaşımında astlar ödüllendirilerek örgütün hedeflere ulaşması sağlanır. Bu şekilde örgüt üyelerinin liderine ve örgütüne daha itaatkâr olacağı düşünülmektedir.

Toksik Liderlik

Lider kelimesi bizde yalnızca olumlu çağrışımlar yapsa da fakat gerçekte birçok işletmenin, kurumun veya örgütün içinde olumsuz özellikler sergileyen liderler bulunmaktadır. Bu açıdan baktığımızda toksik liderlik örgüt üyelerinde olumsuz etkiye neden olan davranış sergileyen lider biçimidir diyebiliriz. Yapılan bazı araştırmalarda başarılı lider özellikleri ele alınırken bazı araştırmalarda da olumsuz davranış sergileyen lider araştırma konusu olmuştur. Liderlerin bazı davranışları izleyenlerini olumsuz duygulara ve verimde düşüğe neden olabilmekte izleyenlerde yılgınlığa neden olabilmektedir (Ertureten, Cemalcılar ve Aycan, 2012).

Paternalist Liderlik

Paternalist babacanlık anlamına gelmektedir. Bu liderlik yaklaşımına göre örgütteki ast üst ilişkisi baba-evlat ilişkisine benzetilebilir. Burada lider konumundaki kişi astlarını koruyup kollamakta onlara yol gösterici bir tutum sergilemektedir. Buna karşılık asttan da lidere karşı bağımlılık ve itaat beklenmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre paternalist liderlik yaklaşımının üyelerde örgüte karşı bağlılığı kuvvetlendirdiği görülmüştür (Erben ve Guneşer, 2008:964).

Yöneticilik

Yönetici ile lider kavramı arasında güçlü bir ilişki olduğu 1950'li yıllardan bu yana bu konuyla ilgili tartışmalar yapılmaktadır. Çoğu zaman da yönetici ve lider kavramları aynı anlamda kullanılmış yöneticiler aynı zamanda lider olduğu kabul edilmiştir (Şimşek, 1998:15). Yöneticilik ve liderlik genellikle karıştırılan, çoğunlukla aynı anlamda kullanılan ancak birbirinden ayrı kavramlardır (Çırpan, 1999:1). Bir örgütte astları yönlendirme amacı ile kullanılan otorite ve astları etkilemenin kullanılışı insanı ya lider ya da yönetici yapar (Geylan, 1992:3). Yöneticiler örgütün hedeflerinin gerçekleşmesi doğrultusunda insan kaynaklarının planlanmasından, denetim ve uyumun sağlanmasından sorumlu kişi olarak önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple yöneticilerin kişisel özellikleri, sahip olduğu bütün bilgi ve beceriler, sosyal ilişki kabiliyeti örgütün başarıya ulaşmasında çok önemli bir faktördür.

Yönetici Tipleri

Farklı özelliklerine göre yöneticiler gruplandırılabilirler. Yöneticiler kişisel özelliklerine, aldığı eğitimlere, farklı yönetim anlayışlarına göre çeşitli tipler altında ele alınabilir (Tortop, 1985:208-211).

Otokratik Yöneticiler

Otoriter bir karaktere sahip bu tip yöneticiler astların fikirlerine önem vermezler. Fikir alışverişinde bulunmazlar. Genellikle emir vererek işlerin yürütülmesini sağlarlar. Çalışanların yöneticiye karşı koşulsuz itaati ve bağlılığı beklenir. Ancak bu tip yöneticiler örgüt üyeleri tarafından istenmeyen

yönetici tipidir. Genellikle olumsuz çağrışım yapsa da otoriter bir yöneticinin adaletli, dürüst ve şeffaf olma gibi özelliklerinin de olabileceği ve verimli sonuçlar elde edebileceği unutulmamalıdır.

Demokratik Yöneticiler

Demokratik yöneticiler katılımcı bir yönetim biçimini benimserler. Astları ile fikir alışverişinde bulunurlar. Karar alma süreçlerinde astların fikirlerine de yer verilir. Demokratik lider yönetiminde bazen astların fikirleri alınsa da uygulama aşamasında bu fikirler göz ardı ediliyorsa gerçek anlamda demokratik bir yönetim sergilenmiş olmaz.

Sorumsuz ya da Sorumluluk Almayan Yöneticiler

Bu tip yöneticiler deyim yerinde ise “suya sabuna dokunmayan” türden hiçbir risk almaksızın işlerin çoğunu astlarına yaptıran yönetici tipidir. Örgütün kaynakları tam anlamı ile kullanılmadığı için genellikle verimlilik düşüktür.

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Benzerlikler

Örgütte yöneticinin görev ve sorumlulukları neyi ifade ediyorsa bir lider için de aynısını söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında yöneticilik ve liderlik kavramları birbiri ile oldukça ilişkilidir. Lider ve yönetici buldukları örgütün, işletmenin veya kurumun hedeflerini gerçekleştirmek üzere yönetme ve yöneltme görevini üstlenmektedirler. (Tengilimoğlu, 2005:3)

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklılıklar

Yöneticilik ve liderlik kavramları birbiri ile ne kadar ilişkili olsa da aralarında oldukça fark da vardır. Liderler özellikleri ile izleyenlerini etkilerken, örgütün hedefleri doğrultusunda misyon ve vizyon belirlerler. Yöneticiler ise bulunduğu makama başkaları tarafından atanmış, kendisini atayan kişilerce belirlenmiş hedefler göre emek sarf eden, işlerin planını yaparak aynı zamanda denetimini yapan kişilerdir (Sabuncuoğlu, Tüz,1998:81). Liderlik, yöneticilikten çok daha farklı eylemler yapmayı gerektirir (Baltaş, 2019:127). Genç (2017), liderlerin “süreçlere hâkim” yöneticilerin ise “süreçlere teslim” olduğunu ve lider ile yönetici arasındaki farkı aşağıdaki gibi açıklamıştır:

- ✓ Yöneticinin kopya, liderin ise orijinal olduğunu
- ✓ Yöneticinin mevcudu koruyan, liderin ise yenilikçi olduğunu
- ✓ Yöneticilerin daha çok sistemler üzerinde liderin ise insanla üzerinde odaklandığını
- ✓ Yöneticinin kontrole güvendiğini, liderin ise güven verdiğini
- ✓ Yöneticinin dar görüşlü, liderin geniş bir bakış açısına sahip olduğunu
- ✓ Yöneticinin daha çok kar- zarar odaklı olduğu, liderin ise daha geniş bir yelpazeden baktığını
- ✓ Yöneticinin işi doğru yaptığını, liderin ise doğru işler yaptığını
- ✓ Yöneticinin isteklerini astlarından zorla yapmalarını istediği, liderin ise isteklerini başkalarının isteğiymiş gibi hissettirdiğini, açıklamıştır.

Arıkan (2001) ve Aytürk (2007) ise liderlik ve yönetici arasındaki farkı şu şekilde açıklamıştır:

- ✓ Yönetici taklitçidir, lider ise yenilikçidir
- ✓ Yöneticinin yetkisi vardır liderin ise yeteneği
- ✓ Yönetici daha çok sistemi, lider kişiyi önemser.
- ✓ Yönetici eski uygulamanın devamını sürdürür, lider farklılık oluşturur
- ✓ Yönetici kontrolcüdür, lider güven verir
- ✓ Lider yöneticiye göre daha vizyonerdir
- ✓ Yönetici grup üyelerini zoraki çalıştırır, lider onları güdüler
- ✓ Yönetici emir verir, lider fikir alışverişinde bulunur.
- ✓ Lider yöneticiye göre daha eleştireldir, sorgular.

Lider Yönetici

Tüm bu tanımlamaların ve sınıflandırmaların sonucunda “lider ve “yönetici” kavramları bir elmanın yarısı şeklinde aslında bir bütünün parçaları olduğunu görmekteyiz. “Nasıl bir yönetici olmalı?” ya da “Nasıl bir lider olmalı?” sorularını sormak yerine “Lider yönetici nasıl olmalı?” sorusunu sormak daha doğru olacaktır. Kaya (1986), bir yönetici örgütünü en verimli ve mantıksal biçimde çalışır duruma getirebilmesi için aynı zamanda iyi bir lider olması gerektiğini söylemiştir.

Lider Yönetici Özellikleri

Lider yöneticiler örgütlerinin hedeflerine ulaşırken liderlik özelliklerini kullanırlar. Çünkü bir örgütün, kurumun ya da şirketin hedeflerinde mevcut kaynaklarla maksimum ürünü elde etmek vardır. Burada kastedilen emek sömürsü değildir. Çalışanların yaptığı işi severek yapması ve örgütün hedeflerini içselleştirmiş olması gerekiyor. Tüm bu süreçte lider yöneticinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

İnsana Değer Vermesi

Lider yöneticide bulunması gereken başlıca özellik insan sevgisidir. Bunun yanında insan haklarına ve emeğe saygı gösteren, insana dair ne varsa tüm konuları bilen veyahut bilmeye, anlamaya çalışan bir insan olması gerekir. Bir örgütün ayakta kalmasını sağlayan en önemli faktördür insan.

Eğitime Önem Vermesi

Lider bir yönetici kendisi ile birlikte izleyenlerinin de kişisel gelişimleri ile sorumlu olmalıdır. Astların gelişiminde yol gösterici olmalıdır. Çağın gereksinimlerine göre üyelerin hizmet içi eğitimler almalarını sağlayarak çağa ayak uydurmalarını sağlamalıdır. Öğrendikleri teorik bilgileri astlarının pratikte de uygulayabileceği ortamı oluşturmalıdır lider bir yönetici. Örgüt bütünsel olarak eğitime ne kadar önem verirse hedeflere ulaşmak bir o kadar kolay olacaktır.

İletişimi Güçlendirmesi

Örgütü ayakta tutan bir diğer önemli konu da iletişimdir. Örgüt içerisinde iletişim ne kadar gelişmiş ise hedeflere ulaşmak daha da kolaylaşacaktır. İletişimin önemini bilen lider yönetici daha avantajlı konumda olacaktır. Örgüt içinde işleyen sürecin daha sağlıklı ilerlemesini ve oluşabilecek bazı küçük problemlerin büyümeden engellenmesini sağlayacaktır.

Sorumluluk Duygusu Kazandırması

Lider yöneticiler örgütün hedefleri noktasında üyeleri oldukça güdüleyebildiği ve motive edebildiği taktirde onlarda sorumluluk bilincinin daha da gelişmesini sağlamış olacaktır. Üyeler hedefleri içselleştirdikleri için örgüte daha iyi hizmette bulunacaklardır.

İlkel Olması

İlkel bir yönetim anlayışı ile ilerleyen lider yönetici karşılaşabileceği güçlükleri daha kolay atlatacaktır. İlkeler grup üyeleri tarafından da benimsenmiş olması gerekmektedir. Örgütün nihai hedeflerine ulaşmada lider yöneticiler nasıl yaptıklarından ziyade ne yaptıklarına baktıkları için “nasıl yapıldığı” noktası “ilkesellik” maddesi gereği üzerinde durulacak bir konu olmaktan çıkar.

Erdemli Olması

Lider yöneticiler hem toplumun genel ahlak kurallarını benimsemiş hem de mensubu olduğu örgütün ahlaki değerlerini benimsemiş olması gerekir. Lider yöneticiyi diğer yöneticilerden ayıran özelliklerden birisidir bu.

Hukuka Saygılı Olması

İlk maddemizde yer alan “insana değer verme” özelliğinin hukuki boyutudur aslında. Astlarına karşı adaletli davranan, emeğe ve insan haklarına saygı duyan bir lider yönetici olumlu bir örgüt iklimi oluşturmanın temelini atmış demektir. Hukuki hakların korunması noktasında astlarını bilgilendirir ve hakların korunması için örgütün tüm üyeleri ile birlikte hareket eder.

Lider Yöneticinin Liderlik Alanları

Toplumsal Liderlik

Lider yöneticiler mensubu oldukları toplumun kültüründen ahlaki değerlerinden kopuk olamazlar. Liderlik yaptığı grubun sosyolojik yapısı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Yönetim sürecinde bunları dikkate almalıdır. Lider yöneticiler toplumsal değerlere önem verirler. Toplumsal değerler;

- ✓ Kişiyi sosyal bir rol biçer
- ✓ Toplumsal normları belirler.
- ✓ Dayanışmayı artırır
- ✓ Örgütsel davranışların kontrolünü sağlar
- ✓ Toplumsal kimliklerin belirleyicisidir.

Kurumsal Liderlik

Lider yöneticiler aynı zamanda kurumsal liderdir. Lider yöneticiler genişleyici bir politika izlediklerinden kurumsallaşma onların başat hedefleri arasındadır. Sürdürülebilir bir yönetim anlayışını benimsediklerinden kurumsal bir kimlik kazanmak lider yönetici için önemlidir. Çünkü kurumsal bir yapı daha disiplinli ve düzenlidir. Kurumlar örgütsel bakış ile yönetildiğinden bireysel kararların risklerinden nispeten daha az etkilenirler.

Takım Liderliği

Lider yöneticinin başarılı olmasını sağlayan en önemli etkenlerden birisi iyi örgütlenmiş birimlerle uyum içinde çalışmasıdır. Grup örgütün hedefleri çevresinde adeta kenetlenmiş durumdadır. Bireysellikten çok ekip ve takım ruhu ön plandadır. Örgüt içindeki rekabet kişiselleşmez örgütün gelişimine hizmet eder. Lider yönetici ekip ve takım çalışmasında liderlik eder bu çalışma şekli için gerekli şartların oluşmasını sağlar ekip ruhunun oluşmasına katkı sağlar.

Bilişim Liderliği

Şirketlerin, kurumların ve organizasyonların bilişim alanındaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir. Lider yöneticiler bu sorumluluğu üstlenmektedirler. Teknolojik gelişmelerdeki yeniliği yakalayamayan liderler örgütteki güven ve uzmanlık etkisini kaybedebilir. Personel tercihinde de teknolojiye hâkim kişileri seçerek kurumların sürdürülebilir gelişim hedeflerine ulaşmasını sağlar.

İletişim Liderliği

Lider yöneticinin iletişim becerisi oldukça iyidir. Çünkü iyi bir lider iletişim becerisini kullanarak örgütün eşgüdüm ve ahenk içerisinde çalışmasını sağlayabilir. Örgüt üyeleri arasındaki iletişim sağlıklı olduğu müddetçe örgütün devamlılığını korumuş olur. Lider yöneticinin iletişim becerisi özelliklerinin bazıları şu şekildedir;

- ✓ Önyargısız ve hoşgörülüdür
- ✓ Kendini iyi ifade eder ve aynı zamandan iyi bir dinleyicidir
- ✓ Empati yeteneği gelişmiştir
- ✓ Doğru jest ve mimikleri kullanır
- ✓ Yargılayıcı konuşmaz ve kişiyi değil problemi eleştirir. (Işık, 1994:149-154)

Lider Yöneticinin Yönetim Prensipleri

Planlama

Lider yöneticinin örgütünü hedeflerine ulaştırma noktasında planlama önemli bir faktördür. Örgüt faaliyetlerinin sistemli bir şekilde ilerleyebilmesi için planlama olmazsa olmazdır. Takım oluşturma, hemfikir olma ve ortak hedefler doğrultusunda hareket edebilme açısından örgütsel planlamayı yapmak lider yöneticinin görevlerindedir. Günlük yapılacak işlerin devamlılığını ve işlerliğini sağlamak amacıyla yapılan planlamalar lider yöneticinin yönetim faaliyetlerinde yer almaktadır (Tokgöz, 2013:5).

Örgütlenme

Planlanan hedeflere ulaşmak için örgüt üyelerinin, diğer kaynak ve materyallerin bir düzen içine sokulması, gerekli sınıflandırmaların yapılması yapılacak işlerin çerçevesinin çizilmesi örgütlenme olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında iş tanımlamasının ve görev dağılımının yapılması da örgütlenmenin aşamalarındandır. Lider yönetici örgütte yapılacak çalışmaları bölümlere ayırırken örgütün hedeflerini gerçekleştirebileceği bir örgüt modelini kullanır (Aydın, 1988:103).

Yönelme

Lider yöneticinin örgütün hedeflerini gerçekleştirebilmek adına bütün kaynakları bu yöne sevk etmesi yöneltmenin esas kaynağıdır. Lider yönetici yöneltme yaparken danışmalardan ve işle ilgili uzman kişilerden destek alabilir.

Denetleme

Lider yönetici örgüt faaliyetlerinin doğru ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek durumundadır. Denetleme prensibi süreç içerisinde devam eder. Klasik anlamdaki denetim sadece problemlere odaklanırken çağdaş denetim anlayışında problemlerin daha çok nedenlerine odaklanır. Lider yönetici; ölçme ve karşılaştırma yaparak istatistik tutar, bilimsel verilerden faydalanır ve denetimin örgütü geliştirdiğini düşünür (Doğan, 2015).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak 21. yüzyılın çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş, alanı ile ilgili eğitimleri alarak kendisini geliştirmiş ve geliştirmeye devam eden, yeniliklere ve değişime açık bir kişidir lider yönetici. İdeal bir lider yönetici;

- ✓ Kendisini izleyenlerin beklentilerini dikkate almalı
- ✓ Hakka, hukuka ve adalete uygun davranmalı
- ✓ Vizyoner, değişime ve gelişime açık olmalı
- ✓ Demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemeli
- ✓ Enerjisi yüksek, bütünleştirici, yapıcı ve yaratıcı olmalı
- ✓ İyi bir model olmalı, her haliyle güven ve ilham vermelidir.

KAYNAKÇA

- Arıkan, S. (2001). Liderlik, yönetim ve organizasyon, (Ed. Salih Güney). Ankara: Nobel Yayınları.
- Arun, K. (2008). *Liderlik tarzları ile paylaşımcı bilgi kültürü ilişkisi*. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, SBE, Erzurum.
- Ataman, G. (2002). İşletme yönetimi temel kavramlar yeni yaklaşımlar. İstanbul.
- Ateş, G. (2005). *Yöneticilerin liderlik davranışlarının çalışanların iş tatmini üzerindeki etkileri: hava kuvvetleri komutanlığında uygulama*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
- Aydın, M. (1988). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi Çağ Matbaası.
- Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara.
- Aysel, L. (2006). *Liderlik ve duygusal zekâ*. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
- Aytürk, N. (2007). Yönetim sanatı (5. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
- Bakan, İ. (2004). Yöneticiler için başarı stratejileri. İstanbul: Beta Yayım.
- Baltaş, A. (2019). Ekip çalışması ve liderlik. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Başaran, İ. E. (1992). Yönetimde İnsan İlişkileri, Ankara.
- Baysal, C.A. ve Tekarslan, E. (1996). İşletmeciler için davranış bilimleri. İstanbul: Avcıol Basım.

- Bennis, W. (1999). Bir lider olabilmek. (Çev: Umut Teksöz). İstanbul: Sistem Yayınları.
- Bozkurt, Ö. ve Ergun, T. (1998). Kamu yönetimi sözlüğü. (Fransızca ve İngilizce karşılıklarıyla). ANKARA: Todaie Yayıncılık.
- Cemaloğlu, N. (2020) Yönetimin pin kodu. ANKARA: Pegem Yayınları.
- Çakar, U. ve Arbak, Y. (2003). Dönüşümcü liderlik duygusal zekâ gerektirir mi? Yöneticiler üzerinde örnek bir çalışma. *D.E.Ü.İ.B.F.Dergisi*, 18 (2), 83- 98.
- Çelik, C. ve Sünbül, Ö. (2008). Liderlik algılamalarında eğitim ve cinsiyet faktörü: Mersin ilinde bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:3Ss.49-66
- Çelik, V. (2003). Eğitimsel liderlik. Ankara.
- Çırpan, H. (1999). Lider mi, Yönetici mi?. *Active Bankacılık ve Finans Dergisi*, Sayı:7.
- Doğan, K. C. (2015). Yönetimin bir fonksiyon olarak denetim ve kamu yönetimindeki yeri. *Ombudsman Akademik Dergisi*. 2(3), 107-141.
- Dubrin, A. J. (1997). *Essentials of management*. south-western college publishing. Ohio.
- Eraslan, L. (2004). Liderlik olgusunun tarihsel evrimi, temel kavramlar ve yeni liderlik paradigmasının analizi. *Milli Eğitim Dergisi*, Sayı:162.
- Erben, G. S. ve Güneşer, A. B. (2008). The relationship between paternalist leadership and organizational commitment: investigating the role of climate regarding ethics. *Journal Of Business Ethics*, 82, 955-968.
- Erçetin, Ş. (2000). Lider sarmalında vizyon. Ankara.
- Erdoğan, İ. (2002). Eğitimde Değişim Yönetimi, Ankara.
- Eren, E. (1998). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yay.
- Eren, E. (2000). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi, İstanbul.
- Eren, E. (2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları.
- Ertureten, A., Cemalcılar, Z. Ve Aycan, Z. (2013). The relationship of downward mobbing with leadership style and organizational attitudes. *Journal of Business Ethics*, 116(1), 205-216.
- Ertürk, M. (2000). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta Yayınları.
- Genç, N. (2017). Yönetim ve organizasyon çağdaş sistemler ve yaklaşımlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Geylan, R. (1992). Personel yönetimi. Eskişehir: Met Yayınevi.
- Göktepe, N. (2001). *Yönetici hemşirelerin liderlik tarzları ile astlarının yönetici hemşirelerinin liderlik tarzlarını algılaması*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2001.
- Gümüşeli, A.İ. (2001). Çağdaş okul müdürlerinin liderlik alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı:28, Ankara.
- Işık, A. Z. (1994). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. (6), 149-154.
- Kaya, Y. K. (1986). Eğitim yönetimi; kuram ve Türkiye'deki uygulama. Ankara: Olgaç Matbaası.
- Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. *Psychological Inquiry*. 14(1), 1-26.
- Kıngır, S. ve Şahin, M. (2005). Örgütsel davranış boyutlarından seçmeler içinde: yönetici ve liderlik. Ankara: Nobel Yayın.
- Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım A.Ş.8.Baskı.

- Koçel, T. (2003). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım.
- Koçel, T. (2011). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım A. Ş.
- McGregor D. (1970). Örgütün insan ilişkileri yönü. Çeviren: D. Energin. Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yayını.
- Önal, G. (2000). Temel işletmecilik bilgisi. İstanbul.
- Özdemir, S. ve Cemaloğlu, N. (2021). Örgütsel davranış ve yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
- Özkalp, E. ve Kirel, Ç. (2005). Örgütsel davranış. Eskişehir.
- Öztaş, N. (2017). Yönetim: örgüt ve yönetim kuramları. Antalya: Otorite Yayıncılık.
- Paksoy, M. (2002). Çalışma ortamında insan ve toplam kalite yönetimi. İstanbul: İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayınları No.282.
- Razi, S. (2002). *İlköğretim yöneticilerinin çağdaş liderlik eğilimleri*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
- Sabuncuoğlu, Z. ve Tuncer, T. (2001). İşletme. Bursa: Ezgi Yayınları.
- Schermerhorn, J.R., Hunt, J.G. ve Osborn, R.N. (1995). Basic organizational behaviour. John Wiley and Sons Inc. New York.
- Stoner, J.A.F. ve Freeman, R.E. (1992). Management (fifth edition), Prentice Hall International, Inc. London.
- Şimşek, M. Ş. (1998). Yönetim ve Organizasyon, Konya: Damla Yayınevi.
- Tengilimoğlu, D. (2005). Kamu ve özel sektör örgütlerinde liderlik davranışı özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14.
- Tikici, M. (2005). Örgütsel davranış boyutlarından seçimler. Ankara.
- Tokgöz, N. (2013). Yönetim ve organizasyon. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 1900 No'lu yayını: Eskişehir.
- Tortop, N. (1985). Kamu personel yönetimi. Ankara: S Yayınları.
- Turan, S. ve Erçetin, Ş. Ş. (2017). Okul yöneticilerinin kuantum liderlik davranışlarının örgütsel zeka düzeyine etkisi. *Turkish Studies*, 12(6), 761-782.
- Üsküplü, Ö. K. (2011). *Anaokul müdürlerinin etkili liderlik özelliklerine sahip olma düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Zaleznik, A. (1995). Lider ve Yönetici: Aralarında fark var mı?. İSTANBUL: İz Yayıncılık.
- Zel, U. (2001). Durumsallık yaklaşımında kişiliğin baskın boyut olarak bir model kapsamında teorik olarak incelenmesi. *Amme Dergisi*, 34(2), 33-45.